

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinov Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinov Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLARNI MEDIAHURUJDAN SAQLASHDA PEDAGOGLARNING O'RNINI VA ROLINI

Sardorbek No'monjonov

Andijon davlat pedagogika instituti magistraturasi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Globallashuv sharoitida yoshlarni media-hujumning salbiy ta'siridan himoya qilishda pedagoglarning o'rnini va rolini ilmiy-nazariy asoslashga bag'ishlangan. Media-hujumning yoshlar psixologiyasi, axloqiy qadriyatlarini va ijtimoiy hayotiga ta'siri tahlil qilingan. Pedagoglarning media savodxonligini oshirish, yoshlarni tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga o'rgatish va milliy qadriyatlarni targ'ib qilish orqali axborot xurujlaridan himoya qilishdagi asosiy vazifalari ochib berilgan. Shuningdek, maqolada zamonaviy axborot texnologiyalari ta'sirida shakllangan muammolarni bartaraf etishda ota-onalar bilan hamkorlik qilish va milliy madaniyatni mustahkamlashning ahamiyati ta'kidlangan. Maqola davomida chet ellik va o'zbek olimlarining fikr va iqtiboslari keltirilib, ular asosida muammoga qarshi samarali pedagogik yondashuvlar taklif etilgan. Ushbu tadqiqot globallashuv davrida yoshlarni media-hujumdan saqlash borasida ta'lim tizimi va pedagoglar uchun nazariy hamda amaliy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, media-hujum, pedagoglarning roli, yoshlarni himoya qilish, media savodxonlik, tanqidiy fikrlash, milliy qadriyatlar, axborot xavfsizligi, ta'lim tizimi, ota-ona va pedagog hamkorligi.

Abstract: This article is dedicated to the scientific and theoretical justification of the role and significance of educators in protecting young people from the negative effects of media influence in the context of globalization. The impact of media influence on the psychology, moral values, and social life of young people is analyzed. The main tasks of educators in protecting against information attacks by increasing media literacy, teaching young people critical thinking skills, and promoting national values have been revealed. The article also emphasizes the importance of cooperation with parents and the strengthening of national culture in solving problems caused by modern information technologies. Throughout the article, the opinions and quotes of foreign and Uzbek scholars are presented, and based on them, effective pedagogical approaches to the problem are proposed. This study provides a theoretical and practical basis for the education system and educators to protect young people from media attacks in the era of globalization.

Key words: globalization, media attack, the role of educators, youth protection, media literacy, critical thinking, national values, information security, education system, parent-educator cooperation.

Аннотация: Статья посвящена научно-теоретическому обоснованию роли и места педагогов в защите молодежи от негативного воздействия медиа-атак в условиях глобализации. Анализируется влияние средств массовой информации на психологию, моральные ценности и общественную жизнь молодежи. Раскрыты основные задачи педагогов по защите от информационных атак путем повышения медиаграмотности, обучения молодежи навыкам критического мышления, пропаганды национальных ценностей. В статье также подчеркивается важность сотрудничества с родителями и укрепления национальной культуры в устранении проблем, созданных влиянием современных информационных технологий. В статье приводятся мнения и цитаты зарубежных и узбекских ученых, на основе которых предлагаются эффективные педагогические подходы к проблеме. Данное исследование представляет теоретическую и практическую основу для системы образования и педагогов по защите молодых людей от медиа-атак в эпоху глобализации.

Ключевые слова: глобализация, медиа-атака, роль педагогов, защита молодежи, медиаграмотность, критическое мышление, национальные ценности, информационная безопасность, система образования, сотрудничество родителей и учителей.

KIRISH

Globallashuv zamonaviy jamiyatning barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayon iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarida yangi imkoniyatlar yaratish bilan bir qatorda, turli murakkabliklarni ham yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalari va ommaviy axborot vositalarining tezkor rivojlanishi yosh avlodning dunyoqarashi, qadriyatlarini va hayotiy tanlovlari sezilarli ta'sir o'tkazmoqda.

Yoshlar kundalik hayotida internet, ijtimoiy tarmoqlar va media resurslaridan keng foydalanib, ulkan axborot oqimining bir qismi bo'lib qolmoqda. Ammo bu axborotlarning barchasi ham foydali yoki ijobiy emasligini barchamiz bilamiz. Hozirgi kunda bunday holatlar mediahuruj deb ataladi. Mediahuruj – bu ommaviy axborot vositalarining shaxs yoki ijtimoiy guruhlariga doimiy bosimi va ularga ma'lum bir maqsadlarda ta'sir ko'rsatish usuli hisoblanadi. Yoshlar ongini manipulyatsiya qilishga qaratilgan bu jarayon ularda noto'g'ri dunyoqarashni shakllantirishi, axloqiy qadriyatlarni zaiflashtirishi, hatto ruhiy salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu esa nafaqat yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatning kelajagiga ham xavf tug'diradi. Shu sababli yosh avlodni mediahurujning salbiy ta'siridan himoya qilish, ularning tanqidiy fikrlash va to'g'ri axborotni tanlash qobiliyatini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bunda pedagoglar muhim o'rin tutadi. Pedagoglar nafaqat bilim beruvchi, balki yoshlar bilan ishlovchi, ularni tarbiyalovchi va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiruvchi shaxslardir. Ular yoshlarni mediahurujdan himoya qilish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llashlari, axborot savodxonligini oshirishlari va milliy qadriyatlarni targ'ib qilish orqali ularning ongida mustahkam poydevor yaratishlari zarur. Ushbu maqola aynan globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan himoya qilishda pedagoglarning o'rni va roli, ularning bu boradagi samarali faoliyatlari haqida batafsil ma'lumot beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yoshlarni mediahurujdan himoya qilish pedagoglar zimmasidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Mediahurujning kuchayishi yoshlarning fikrlash jarayonlariga, dunyoqarashiga va hatto ularning ruhiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ommaviy axborot vositalarining ko'ngilochar xarakteri ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, pedagoglar bu ta'sirni kamaytirish yo'llarini izlashlari kerak ^[4]. Postman ommaviy axborot vositalarining ko'ngilochar xarakteri ta'limga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlaydi. Pedagoglar bu ta'sirni kamaytirish uchun choralar ko'rishlari va yoshlarni mediahurujdan himoya qilishlari zarur. Shu sababli, yoshlarning axborot oqimi bilan to'qnashganida tanqidiy fikrlash va axborotni saralash qobiliyatini shakllantirish pedagoglarning asosiy maqsadlaridan biriga aylangan. Bu borada pedagogik usullarni to'g'ri tanlash va ulardan samarali foydalanish muhimdir.

Maqsudova Maqsudabonu va Xudoyqulova Fazilat o'z maqolalaridan birida globallashuv jarayonida yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalalarini ko'taradilar. Ilmiy maqolada globalashuv fenomeni va uning yoshlar ma'naviyatiga ta'siri tahlil etiladi. Bugungi kunda paydo bo'layotgan turli yot g'oyalari, ommaviy madaniyat va boshqa mafkuralarning tarqalishi sharoitida yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar negizida tarbiyalash masalalari yoritilgan ^[5]. Mualliflar globallashuvning yoshlar ma'naviyatiga ta'sirini tahlil qilib, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash orqali mediahurujdan himoya qilishda pedagoglarning rolini muhim deb biladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagoglar, avvalo, media savodxonlikni oshirishga e'tibor qaratishlari lozim. Yoshlarning ishtirok madaniyatida faol bo'lishlari uchun media savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishlari zarur, bu esa pedagoglardan yangi yondashuvlarni talab etadi ^[2]. Jenkinsning bu fikri pedagoglarning yoshlarni mediahurujdan himoya qilishdagi rolini yangi yondashuvlar orqali amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydi. Bu esa yoshlarning media savodxonligini oshirishga qaratilgan ta'lim usullarini ishlab chiqishni talab etadi. Media savodxonlik nafaqat axborotni qabul qilish, balki uni tahlil qilish, ishonchli manbalarni aniqlash va manipulyatsiyalardan himoyalaniish ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun pedagoglar o'quvchilarga axborotni obyektiv ko'z bilan ko'rib chiqish, turli manbalardan olingan ma'lumotlarni taqqoslash va ularning foydaliligini aniqlashni o'rgatishlari kerak. Bu ko'nikmalar yoshlarni manipulyativ axborotlardan himoya qiladi va ularning mustaqil fikrlashiga asos yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Globalashuv jarayoni zamonaviy jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, bu holat yoshlarning axborot oqimiga bo'lgan qiziqishini tobora oshirmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa media manbalar yoshlarning kundalik hayotiga chuqur singib bormoqda. Ushbu axborot oqimining kengayishi ularga dunyoqarashni kengaytirish, yangi bilim va ko'nikmalarni egallash imkonini bersada, bu jarayonning salbiy jihatlari ham mavjud. Ommaviy axborot vositalari tomonidan taqdim etilayotgan ma'lumotlarning barchasi ham ishonchli va foydali emas. Aksincha, ba'zi hollarda bu axborotlar yoshlarning psixologik holatiga zarar yetkazishi, ularda noto'g'ri qarashlar, salbiy xulq-atvorlar va hatto ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Yoshlarning globallashuv sharoitida o'zlarini to'g'ri yo'naltirishlari uchun ularga axborot tanlash ko'nikmasini rivojlantirish nihoyatda muhimdir. Salbiy axborotlarning ta'siri, masalan, zo'ravonlik yoki noto'g'ri qadriyatlarini targ'ib qiluvchi media kontent yoshlarning ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir qilib, ularda stress, xavotir va hattoki depressiyaga olib keluvchi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin ^[1]. Bundan tashqari, noto'g'ri axborotlar yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini zaiflashtiradi, ular manipulyatsiya va noto'g'ri axborotga osongina beriluvchan bo'lib qolishadi.

Bunday vaziyatda pedagoglarning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Pedagoglar yoshlarni tanqidiy fikrlashga, axborotni tahlil qilishga va uning haqiqiy qiymatini aniqlashga o'rgatishda muhim rol o'ynaydilar. Ular axborotni qanday qabul qilish va qay tarzda baholashni o'rgatish orqali yoshlarning media-hurujdan himoya qilishiga yordam beradilar. Bu faqat axborot savodxonligini oshirishdan iborat emas, balki yoshlarni turli xil axborotlarni saralashga, ulardan kerakli va foydali bo'lganini ajratib olishga o'rgatish bilan bog'liq murakkab pedagogik jarayondir.

Yoshlar yangi media muhitida o'sib borar ekan, ularga media kontentni tushunish va baholashda yo'l-yo'riq ko'rsatish pedagoglarning muhim vazifasidir ^[3]. Livingstone bu yerda pedagoglarning yoshlarni yangi media muhitida yo'naltirishdagi rolini ta'kidlaydi. Ularning vazifasi yoshlarni media kontentni tushunish va baholashga o'rgatishdir, bu esa ularni mediahurujdan himoya qilishga yordam beradi. Yoshlarning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda mavzuli treninglar o'tkazish samarali bo'lishi mumkin. Ushbu treninglar davomida o'quvchilarga real hayotdagi misollar orqali axborot oqimini boshqarish va manipulyatsiyalarga qarshi turish usullari o'rgatiladi. Shu bilan birga, rolli o'yinlar orqali yoshlar o'zlarini turli axborot vaziyatlarida sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu usul ularning tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini mustahkamlaydi. Interaktiv mashg'ulotlar esa o'quvchilarni faollashtiradi va ularning qiziqishini oshiradi, bu esa pedagogik jarayonni yanada samarali qiladi.

Shunday ekan, pedagoglar o'quvchilarning milliy va ma'naviy qadriyatlariga bo'lgan hurmatini oshirish orqali ularning o'zligini mustahkamlashga yordam beradi. Mediahurujdan himoya qilish faqat axborot savodxonligini oshirish bilan cheklanib qolmasligi kerak, balki yoshlarni o'z milliy madaniyati va qadriyatlariga sodiqlik ruhida tarbiyalash ham muhimdir ^[6]. Milliy qadriyatlarni targ'ib qilish orqali pedagoglar yoshlarning globallashuvning salbiy ta'sirlariga nisbatan chidamliligini oshiradilar va ularning o'z shaxsiy hayotiy tamoyillarini mustahkamlashlariga yordam beradilar. Shu tariqa, pedagoglar nafaqat yoshlarni ma'naviy va axborot xavfidan himoya qiladi, balki ularning zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanishlariga hissa qo'shadi.

Yoshlarni mediahurujning salbiy ta'siridan himoya qilishda pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik alohida o'rin tutadi. Mediahuruj yosh avlod ongiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatib, ularning axloqiy va ruhiy rivojlanishiga xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli pedagoglar va ota-onalar birgalikda harakat qilib, yoshlar uchun sog'lom va xavfsiz axborot muhitini yaratishlari zarur.

Bu jarayonda ota-onalar o'z farzandlari bilan muntazam ravishda suhbatlashib, ularning internetdan foydalanish odatlarini nazorat qilishlari muhim. Pedagoglar esa ota-onalarga bu borada ko'maklashuvchi rahbar va maslahat beruvchi sifatida ishtirok etadilar. Ular ota-onalar uchun seminarlar, treninglar va maxsus maslahat soatlarini tashkil etib, bolalarning axborot texnologiyalaridan foydalanish odobini shakllantirishda yordam berishlari mumkin. Bundan tashqari, ota-onalar bilan birgalikda internetdan foydalanish qoidalarini ishlab chiqish va bu qoidalarga qat'iy rioya etilishini ta'minlash o'quvchilarning axborot xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi.

Uyda sog'lom axborot muhitini yaratish ham muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar va pedagoglar o'zaro hamkorlikda farzandlarning faqat foydali va sifatli axborotdan foydalanishini ta'minlashlari zarur. Masalan, bolalarga ma'rifiy va qiziqarli kontentni tavsiya etish, ularning virtual hayotini nazorat qilish hamda ular bilan birgalikda mazmunli media mahsulotlardan foydalanish orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin. Bu nafaqat yoshlarni salbiy axborot ta'siridan himoya qiladi, balki ularda mas'uliyat hissi va axborotni tahlil qilish qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Globallashuv jarayonida milliy va ma'naviy qadriyatlarni saqlab qolish hamda ularni yoshlar ongiga singdirish dolzarb masalalardan biriga aylandi. Zamonaviy texnologiyalar va ommaviy axborot vositalarining jadal rivojlanishi natijasida yoshlar turli madaniyatlar, qadriyatlar va dunyoqarashlar bilan tanishmoqda. Ammo bu jarayon ba'zi hollarda milliy o'zlikni yo'qotish xavfini tug'dirishi mumkin. Shu sababli pedagoglarning asosiy vazifasi – yosh avlod ongida milliy qadriyatlarni targ'ib qilish va ularni milliy g'urur, o'zlikni anglash tuyg'usi bilan boyitishdir.

Pedagoglar yoshlarning tarixiy meros, milliy madaniyat va an'analar haqidagi bilimlarini kengaytirish orqali ularning dunyoqarashini mustahkamlaydilar. Tarixiy hodisalar va buyuk shaxslar haqida ma'lumot berish nafaqat bilimni oshiradi, balki yoshlarning o'z madaniyatiga bo'lgan hurmatini ham kuchaytiradi. Masalan, dars jarayonida milliy bayramlar, qadimiy urf-odatlar va an'analar haqida suhbatlar o'tkazish, badiiy asarlar va tarixiy filmlardan foydalanish o'quvchilarda milliy g'urur va madaniy xabardorlikni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, pedagoglarning malakasini oshirish uchun axborot texnologiyalari va media ta'lim

yo'nalishida maxsus seminar va treninglar tashkil etish muhimdir. Bu esa, o'z navbatida, ularning o'quvchilar bilan ishlash samaradorligini oshiradi va zamonaviy axborot muhitida faol hamda mas'uliyatli tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash alohida e'tiborga loyiqdir. Yoshlarni mediahurujdan himoya qilishda ota-onalar va pedagoglar birgalikda harakat qilishi lozim. Bu jarayonda ota-onalar uchun maxsus maslahat dasturlarini ishlab chiqish, ularni farzandlarning internetdan foydalanish odatlarini nazorat qilishda qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, oila va maktab o'rtasida doimiy aloqani yo'lga qo'yish, turli tadbirlar va loyihalar orqali ushbu hamkorlikni rivojlantirish kerak.

Yosh avlodni himoya qilishda milliy qadriyatlarni targ'ib qilishning o'rni beqiyosdir. Pedagoglar ta'lim jarayonida milliy va ma'naviy qadriyatlarga alohida e'tibor qaratishlari lozim. Yoshlarning o'z madaniyati, tarixi va milliy o'zligini bilishi ularning globallashuvning salbiy ta'sirlariga nisbatan barqarorligini oshiradi. Shu maqsadda, tarixiy bilimlarni chuqurlashtiruvchi, milliy an'analarni o'rgatuvchi hamda madaniy boyliklarni targ'ib qiluvchi tadbirlarni ko'paytirish zarur.

Umuman olganda, yoshlarni mediahurujdan himoya qilish kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda media savodxonligini rivojlantirish, pedagoglar malakasini oshirish, ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash va milliy qadriyatlarni targ'ib qilish asosiy ustuvor yo'nalishlar bo'lishi kerak. Ushbu choralar yoshlarning ruhiy va ma'naviy barkamolligini ta'minlashga xizmat qiladi va ularni zamonaviy jamiyatda ongli, mustaqil fikrlovchi hamda mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Cambridge: Polity Press.
2. Jenkins, H. (2006). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. Chicago: The MacArthur Foundation.
3. Livingstone, S. (2002). *Young People and New Media: Childhood and the Changing Media Environment*. London: SAGE Publications.
4. Postman, N. (1985). *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*. New York: Viking Penguin.
5. Maqsudova, M., & Xudoyqulova, F. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini globallashuv jarayoni va ma'naviy hurujlardan himoya qilish. *PEDAGOGS xalqaro tadqiqot jurnali*, 50(2), 41–45.
6. Abdushukurova, A., & Mamatova, M. (2024). Globallashuv sharoitida yoshlarni informatsion tahdidlardan himoyalash – davr talabi. *Modern Education and Development*, 12(3), 210–216.
7. Nazarov, T. B., & Jalilov, D. Sh. (2024). Mamlakatimizda yoshlarning globallashuv jarayonida ijtimoiylashuvi. *Professional ta'limda innovatsiyalar*, 5(7), 123–128.
8. Abdullayeva, D. (2024). Globallashuv sharoitida yoshlarni buzg'unchi axborotlar tajovuzidan himoya qilish. *Biruni jurnali*, 2(1), 50–55.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.